

СИТУАЦИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ В ТВОРЧЕСКОМ МИРЕ А.С.ПУШКИНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557491>

Кулмаматов Д.С.

*Зу Лулу, магистрант 2 курса НУУз
Научный руководитель: д.ф.н., проф.*

Аннотация: В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», который был назван Белинским «энциклопедией русской жизни», содержится описание организации двуязычного воспитания в дворянских семьях и описание владения языками главных героев. Также А.С. Пушкин показывает общую языковую ситуацию в дворянском обществе того времени: ведущим, сильным, полноценным языком для многих дворян был французский язык, а русский, увы, не всегда был достаточен даже для устного общения.

Ключевые слова: билингвизм, родной язык, иностранный язык, нелинейная динамика, языковые аттриции, непатологическое стирание языка, исчезновение языков.

ВВЕДЕНИЕ

Несомненно, среди дворян были люди, хорошо владевшие несколькими языками, некоторые из них известны как выдающиеся русские писатели.

Но это были только единичные случаи, в целом же, как следует из романа, билингвизм, при котором оба языка достигали уровня взрослого грамотного носителя, не был массовым явлением. Раннее погружение во второй чужой язык таит в себе ту опасность, что этот язык и займет место родного и основного в жизни ребенка, потеснив язык коренной. Эти факты еще раз подчеркивают сложность и неоднозначность феномена естественного билингвизма, а также его временный, переходной характер с природным стремлением вернуться к одноязычной программе — к одному (иногда чужому) языку¹. Во второй части статьи изложены современные представления о природе билингвизма с опорой на теорию нелинейной динамики сверхсложных систем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Известно, что дворяне во времена А.С. Пушкина хорошо владели французским языком. Известно, что детей в дворянских семьях с младенчества воспитывали носители французского языка — гувернеры и гувернантки. И мы знаем, что многие писатели и поэты 19 и 20 веков, чье творчество стало классикой русской литературы, были ранними, т.е. естественными билингвами. Эти факты нередко приводят как доказательство развивающего влияния и

¹ А.С. Пушкин Евгений Онегин <https://ilibrary.ru/text/436/p.2/index.html> (дата обращения 01.11.2018).

несомненной полезности раннего билингвизма. Более того, иногда подразумевается, что и сама литературная одаренность связана с ранним билингвизмом. В данной работе мы рассмотрим эти вопросы на материале романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», который был назван В.Г. Белинским «энциклопедией русской жизни».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сперва Madame за ним ходила, Потом Monsieur ее сменил. глава I строфа
Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора, Пора надежд и грусти нежной, Monsieur прогнали со двора. глава I строфа.

Из этих строк следует, что носители французского языка ухаживали за ребенком и воспитывали его с младенчества до юности, т.е. все то время, когда происходит становление языковой системы. Данные условия чрезвычайно важны: для того, чтобы язык был освоен как родной, общаться с малышом должен носитель языка, общение это должно быть весьма тесным и продолжаться до юности. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, об освоении чужого языка «как у дворян» не может быть и речи. Т.е. гувернера-носителя языка нельзя заменить русскоязычным учителем, который проводит занятия в детском саду и гувернантка-носитель языка, приглашенная к ребенку всего на один год не может решить этой проблемы.

А.С. Пушкин, по сути, описывает обычную картину многоязычного сообщества, причем это взгляд со стороны слабого и даже исчезающего из речи дворян русского языка. И грамматические ошибки, и трудности при выражении мыслей, и вкрапления иноязычных слов — обычное явление там, где при общении используются два и более языков².

Ведущим, сильным, полноценным языком для многих дворян был французский язык, а русский, увы, не всегда был достаточен даже для устного общения. Из текста романа следует, что русский язык воспринимался дворянским сообществом как нечто, что должно прийти к ребенку само собой и, если русский язык осваивался лишь частично, это принималось без сожаления, как норма. Нам остается признать, что блестящий билингвизм дворян пушкинской эпохи — не более, чем миф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разумеется, среди дворян были люди, хорошо владеющие двумя или несколькими языками, некоторые из них известны как выдающиеся русские писатели. Но все же это были только единичные случаи, в целом же, как следует из романа «Евгений Онегин», билингвизм, при котором оба языка достигали уровня взрослого грамотного носителя, не был массовым явлением. И этот факт

² Биографическое известие об А.С. Пушкине до 1926 года. (Стр. 47). *Гессен*, с. 29-37, с проверкой по авторизованной копии (ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 35). <http://www.wysotsky.com/0009/001.htm#102> (дата обращения 01.11.2018).

еще раз подчеркивает сложность и неоднозначность феномена естественного билингвизма.

А как же сам А.С. Пушкин? Из воспоминаний современников, в частности сестры поэта О.С. Павлищевой узнаем, что первые поэтические опыты юного Александра и письма из лицея были только на французском языке.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А.С. Пушкин Евгений Онегин <https://ilibrary.ru/text/436/p.2/index.html> (дата обращения 01.11.2018). 2. В.Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Статья девятая. "Евгений Онегин» https://licey.net/free/16_kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/59-russkaya_literaturnaya_kritika_xix_veka_hrestomatiya_literaturno_kriticheskikh_materialov/stages/2287-onegin_enciklopediya_russkoi_zhizni.html (дата обращения 01.11.2018). 3. Воспоминания о детстве А.С. Пушкина. (Стр. 29). *Лет. ГЛМ*, с. 451-457. <http://www.wysotsky.com/0009/001.htm#102> (дата обращения 01.11.2018). 4. Биографическое известие об А.С. Пушкине до 1926 года. (Стр. 47). *Гессен*, с. 29-37, с проверкой по авторизованной копии (ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 35). <http://www.wysotsky.com/0009/001.htm#102> (дата обращения 01.11.2018).